

INTERNAÇÃO DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES DE SAÚDE ESPECIAIS COMPLEXAS: MÉTODOS DE TRATAMENTO, QUALIDADE DE VIDA E EFEITOS PSICOSSOCIAIS

DOI: 10.5281/zenodo.14894306

Andreza Oliveira de Pinho

¹Odontologia – Universidade da Amazônia (UNAMA)

andrezaoliveira1@gmail.com

Área Temática: Doenças Crônicas e Não Transmissíveis

Introdução: A assistência à crianças com necessidades especiais de saúde e condições clínicas complexas requer táticas específicas para garantir uma qualidade de vida apropriada durante a internação hospitalar. As condições respiratórias, metabólicas e neurológicas diversas vezes requerem assistência prolongada e especializada, afetando tanto a saúde física quanto a emocional dessas crianças. Este resumo tem como objetivo debater técnicas de tratamento, ajustes no ambiente hospitalar e políticas públicas direcionadas a esse grupo, além de investigar o efeito emocional e psicológico dessas hospitalizações. **Objetivo:** Analisar o conjunto de técnicas de tratamento e a qualidade do atendimento individualizado prestado à crianças com necessidades específicas, discutindo a função do ambiente hospitalar adaptado, políticas de saúde pública e os entraves que a equipe multiprofissional e as famílias enfrentam. **Metodologia:** Foi conduzida uma revisão bibliográfica do tipo integrativa para analisar as práticas em tratamentos, adaptações hospitalares e o efeito psicossocial da internação. Além disso, a análise leva em consideração pesquisas por meio do Google scholar, portais especializados e revistas como a “Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences”, sobre condições de doenças respiratórias, metabólicas e neurológicas, além da contínua necessidade dos múltiplos recursos de saúde utilizados e competências requeridas da multidisciplinaridade desses profissionais. **Resultados:** A criança que cresce em ambiente hospitalar tem interferência direta na sua evolução psicossocial, Contribuindo para o surgimento de medos, ansiedade e depressão. Logo, a existência de especialistas em saúde mental e programas de apoio familiar são essenciais para reduzir esses impactos. **Conclusão:** Ressaltar a relevância do tratamento efetivo, é crucial a inclusão de elementos multidisciplinares de saúde, incluindo Especialista de saúde mental e motora; Técnicas tecnológicas juntamente com terapia integrada, “Cão terapeuta”, brinquedos educativos, espaço hospitalar adaptado, que proporcionarão acolhimento e conforto para a criança e não esquecendo de assistência psicológica para os familiares.

Palavra-chave: Assistência à Crianças Com Necessidades Especiais; Equipe Multidisciplinar; Internação.